

SIRDARYO VILOYATI SHAROITIDA KO'K NO'XAT (PIZUM SATIVUM L) NAVLARIDA BITTA DUKKAK BIOMETRIK KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TAHLILI, VARIATSIYALANISHI VA DETERMINATSIYALANGANLIGI.

T.Kuliev
D.Sodikova
M.Tashbekova
O'.Jumanov

Guliston davlat universiteti Agrobiotexnologiyalar
va biokimyo ilmiy tadqiqot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663521>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ko'k no'xat (Pizum sativum L) ning Osiyo-2001 va Sputnik navlarida bitta dukkak biometrik ko'rsatkichlarining statistik tahlili, variatsiyalanishi va determinatsiyalanganligi to'g'risida ma'lumot berilgan. Mazkur navlar Sirdaryo viloyatining sho'rlanishga moyil bo'lgan tuproq sharoitida o'rganilgan. Tadqiqot , bitta dukkakning ko'rsatkichlari kesimida variatsiyalanish holati qayd etildi. Nisbatan kuchli variatsiyalangan va o'z navbatida kuchli determinatsiyalangan deb har ikki Osiyo 2001 va Sputnik navlarida bitta dukkak og'irligi va bitta dukkakdagi don soni va uning og'irligi ekanligi e'tirof etildi. Dukkak eni va dukkakdagi donning ulushi kam variatsiyalangan va sust determinatsiyalangan deb topildi. Seleksion jarayonlarda ushbu ko'rsatkichlarga ahamiyat berish kerakligi tavsiya etildi. Ayniqsa dukkak eni nisbatan barqaror ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: variatsiya, determinatsiya, korrelyatsiya, ko'k no'xat, sho'rlangan tuproq sharoti, no'xat navlari, chorva ozuqa ekin.

Belgilarning kuchli determinatsiyalanganligi hamda kuchli variatsiyalanganligi alohida ahamiyatga ega. Bunday belgilar navlarning moslanuvchanlik xususiyatlarini aniqlash imkoniyatini beradi [2]. Kuchli o'zgaruvchan va kam determinatsiyalangan belgilar uchun tashqi muhit sharoiti talab darajasida bo'lmasa, belgilarning determinatsiyalanganligi yanada kam bo'ladi [3]. Loviyaning o'rta va ertapishar navlari hosil elementlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishlar darajasi hamda o'zgaruvchanlik tahlil qilindi. Ertapishar navlarda belgilarning o'zgaruvchanlik va determinatsiyalanganlik darajasi yuqori bo'lishi qayd etildi[3]. Goroxning mutant liniyasi belgilari o'rtasidagi korrelyativ bog'lanishlar darajasi va tuzilishi bo'yicha olingan natijalar asosiy poyadagi don miqdori, don og'irligi kuchli o'zgaruvchan deb topilganligini ko'rsatadi[4]. Keyingi yillarda organizm belgilari va ularning

o'zgaruvchanlik, bog'langanlik va determinatsiyalanganlik darajalarini aniqlashga katta ahamiyat berilmoqda. Ma'lumki, organizm ko'rsatkichlari, ayniqsa, miqdoriy ko'rsatkichlar kuchli o'zgaruvchan bo'ladi. Bu esa o'z navbatida seleksion jarayonda tanlov ishlarini olib borish yoki bo'lmasa o'simlik navlarini tanlash va baholashda o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [5].

Mazkur maqolada ko'k no'xat(pizum sativum l) navlarida bitta dukkak biometrik ko'rsatkichlarining statistik tahlili, variatsiyalanishi va determinatsiyalanganligi ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Chunki ushbu ko'rsatkich ko'k no'xat navlari uchun ahamiyatga ega. Osiyo 2001 navining bitta dukkakning statistik ko'rsatkichlari 3-jadvalda keltirilgan. Jadvaldagi ma'lumotlar bitta dukkak og'irligi o'rta hisobda 1,0 g ga teng bo'lib, uning minimal ko'rsatkichi 0,42 va maksimal 1,63 g ga teng ekanligi qayd etildi. Dukkakning eni 0,96 sm ga teng bo'lib variatsiyalanishi 0,7 sm va 1,1 sm ga teng bo'ldi. Bitta dukkakdagi don soni o'rtacha 5,4 yoki 5,0 donani tashkil etib eng kam 2 va eng ko'p 8,0 taga teng ekanligi qayd etildi. Bitta dukkakdagi don og'irligi 0,85 g ga teng bo'lib, 0,33 dan 1,48 g ni tashkil etdi. Dukkakdagi donning ulushi 83,23 % ga teng bo'ldi.

3-jadval

Osiyo 2001 navining bitta dukkagining ko'rsatkichlari

№	Bitta dukkagining ko'rsatkichlari				
	Og'irligi,g	Eni, sm	Don soni, dona	Don og'irligi,g	Donning ulushi%
O'rta cha	1.0±0.06	0.96±0.02	5.4±0.2 6	0.85±0.05	83.23±1.09
Mini mum	0,42	0,7	2	0,33	68,75
Maks imu m	1,63	1,1	8	1,48	92,44

Birlamchi ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, xatto bitta dukkak kesimida belgilar o'rtasida farq borligi aniqlandi. Bunday holatning qayd etilishi bu miqdoriy belgilarga xosdir. Chunki miqdoriy belgilar variatsiyalanish darajasiga ega. Buni yuqorida ham qayd etgan edik. Bu belgining nafaqat genotipga balki tashqi muhitga ham bog'liqligidan dalolat beradi. Shunday ekan bu miqdoriy belgilarning variatsiyalanishining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga asos bo'ldi. Ushbu ma'lumotlar 9-rasmda

keltirilgan. Rasmdagi ma'lumotlardan bitta dukkak og'irligi(1) va bitta dukkakdagi don og'irligi(4) kuchli variatsiyalangan va kuchli determinatsiyalangan belgilardan ekanligini ko'rish mumkin. Bu mazkur belgining nafaqat genotipga balki tashqi muhitga ham bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Bitta dukkakdagi donning ulushi(5) kuchli determinatsiyalangan va kam variatsiyalangan bo'ldi. Demak dukkakdagi donning ulushi ko'proq navning biologik xususiyatiga bog'liq bo'ldi. Dukkak eni(2) kam variatsiyalangan va sust determinatsiyalangan ekanligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichni nisbatan barqaror ko'rsatkichlardan deb topildi. Bitta dukkakdagi don soni kuchli variatsiyalangan va o'rta darajada determinatsiyalangan bo'ldi. Bu mazkur ko'rsatkichning variatsiyalanishi tashqi muhit va genotipga bog'liq bo'lganligidan dalolat berdi.

9-rasm. Osiyo 2001 navining bitta dukkak belgilari miqdoriy ko'rsatkichlarining determinatsiyalanganligi(r^2) va variatsiyalanganligi(CV%)ning o'ziga xos xususiyatlari.

Izox: raqamlar belgilarni anglatadi.1- dukkak og'irligi,g; 2-dukkak eni, sm. 3-bitta dukkakdagi don soni, dona; 4-bitta dukkakdagi don og'irligi, sm; 5-bitta dukkakdagi donning ulushi,%

Ko'k no'xatning Sputnik navi bo'yicha tahlil qilingan bitta dukkak biometrik ko'rsatkichlari 4-jadvalda keltirilgan. Jadvaldagi ma'lumotlardan, Sputnik navida bitta dukkak og'irligi o'rtacha 1,2 ga teng bo'lgan bo'lsa, uning variatsiyalanishi 0,59 g dan 1,68 g atrofida ekanligi qayd etildi. Dukkakning eni o'rtacha 0,97 sm teng bo'lib uning o'zgarishi 0,8-1,10 sm atrofida ekanligi qayd etildi. Bitta dukkadagi don soni o'rtacha 5,57 yoki 6,0 donani tashkil etib eng

kam 3,0 dona va eng ko'p 8,0 tani teng ekanligi qayd etildi. Dukkakdagi don og'irligi 1,03 g ga teng bo'lgan bo'lsa donning ulushi 86,84 % ga teng bo'ldi.

4-jadval

Sputnik navi bitta dukkagining ko'rsatkichlari

№	Bitta dukkakning ko'rsatkichlari				
	Og'irligi,g	Eni, sm	Don soni, dona	Don og'irligi,g	Donning ulushi%
O'rta cha	1.2±0.06	0.97±0.02	5.57±0.2	1.03±0.05	86.84±1.17
Mini mum	0,59	0,80	3,00	0,51	55,15
Maks imu m	1,68	1,10	8,00	1,51	90,84

Birlamchi ma'lumotlardan, Sputnik navida ham aynan Osiyo 2001 naviga xos bitta dukkak ko'rsatkichlari variatsiyalanish xususiyatiga ega bo'ldi. Bu miqdoriy belgilarga xosdir. Buni 10-rasmdagi ma'lumotlardan ham aniq ko'rish mumkin.

10-rasm. Bitta dukkak belgilari miqdoriy ko'rsatkichlarining determinatsiyalanganligi(r²) va variatsiyalanganligi(CV%)ning o'ziga xos xususiyatlari(Sputnik navi).

Izox: raqamlar belgilarni anglatadi. 1-dukkak og'irligi,g; 2-dukkak eni, sm. 3-bitta dukkakdagi don soni, dona; 4-bitta dukkakdagi don og'irligi, sm; 5-bitta dukkakdagi donning ulushi,%

Rasmning o'ng tomoni va tepa qismida bitta dukkak og'irligi(1), bitta dukkakdagi don soni(3) va bitta dukkakdagi don og'irligi(4) kabi belgilarning joylashganligi ularni kuchli variatsiyalangan va kuchli determinatsiyalangan deb atashga asos bo'ldi. Mazkur begilarning variatsiyalanishi boshqalarga bog'liq bo'lgan holda amalga oshdi. Dukkak eni nisbatan kam variatsiyalangan va o'rta darajada determinatsiyalangan bo'lsa, dukkakdagi donning ulushi eng kam variatsiyalangan va sust determinatsiyalangan deb topildi.

Biz yuqorida bitta dukkak ko'rsatkichlaridan dukkak og'irligi, dukkakdagi don og'irligi va don soni kuchli determinatsiyalangan deb e'tirof etgan edik. Bu aynan ushbu belgilar o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishga bog'liq. Chunki determinatsiya bu korrelyatsiya koeffitsientining kvadrati hisoblanadi. Shundan kelib chiqib yuqorida qayd etilgan belgilarning kuchli determinatsiyalanganligi ular o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanish darajasiga bog'liq.

Osiyo 2001

Sputnik

Izox: raqamlar belgilarni anglatadi.1- dukkak og'irligi,g; 2-dukkak eni, sm. 3- bitta dukkakdagi don soni, dona; 4-bitta dukkakdagi don og'irligi, sm; 5-bitta dukkakdagi donning ulushi,%-----

11-rasm. Bitta dukkak belgilari o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishlar darajasi

Buni 11-rasmdagi ma'lumotlardan ham aniq ko'rish mumkin. Bitta dukkak

og'irligi(1) va bitta dukkakdagi don soni(3) va don og'irligi(4) o'rtasida kuchli korrelyatsion bog'lanish ($r=0,719-0,991$) qayd etildi. Demak dukkakning og'ir bo'lishi birinchi navbatda donning og'irligiga va donning soniga bog'liq ekan. Dukkakdagi don miqdorining(3) va dukkakdagi don og'irligi(4) o'rtasida ham kuchli korrelyatsion bog'lanish kuzatildi($r=0,70$).

Sputnik navida ham dukkak og'irligi(1) dukkakdagi don soni(3) va dukkakdagi don og'irligi(4) o'rtasida kuchli ($r=0,84-0,93$). korrelyatsion bog'lanish aniqlandi. Dukak eni(2) dukkadagi don soni($r=0,56$) va dukkakdagi don og'irligi($r=0,67$) o'rtasida o'rta darajada korrelyatsion bog'lanish qayd etildi. Har ikki navda ham dukkak eni va dukkakdagi donning ulushi boshqa belgilar bilan kuchsiz bog'langanligi sababli ular kuchsiz determinatsiyalangan deb e'tirof etildi.

Bitta dukkakning ko'rsatkichlari bo'yicha navlar o'rtasida farq kuzatildi. Buni 12-rasmdan ko'rish mumkin. Bitta dukkak og'irligi bo'yi nazorat nav(Osiyo2001)dan 0,19g, dukkadagi don og'irligi bo'yicha 0,19 g va dukkakdagi donning ulushi bo'yicha 3,60% ga ustun ekanligi qayd etildi.

12-rasm. Bitta dukkak belgilari bo'yicha Sputnik navining Osiyo 2001 navidan farqi

Izox: raqamlar belgilarni anglatadi. 1-dukak og'irligi,g; 2-dukak eni, sm. 3-bitta dukkakdagi don soni, dona; 4-bitta dukkakdagi don og'irligi,sm; 5-bitta dukkakdagi donning ulushi,%

Xulosa qilganimizda, bitta dukkakning ko'rsatkichlari kesimida variatsiyalanish holati qayd etildi. Nisbatan kuchli variatsiyalangan va o'z navbatida kuchli determinatsiyalangan deb har ikki Osiyo 2001 va Sputnik navlarida bitta dukkak og'irligi va bitta dukkakdagi don soni va uning og'irligi ekanligi e'tirof etildi.

Dukkak eni va dukkakdagi donning ulushi kam variatsiyalangan va sust determinatsiyalangan deb topildi. Seleksion jarayonlarda ushbu ko'rsatkichlarga ahamiyat berish kerakligi tavsiya etildi. Ayniqsa dukkak eni nisbatan barqaror ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Кулиев Т. Изменчивость и детерминированность признаков подсолнечника в условиях почвенного засоления. Томбов, Научный журнал №1(3), 2015. -С.84-90.
2. Т.Х.Кулиев, А.К. Eshquvatov, М.М. Ergashev. Biostatistika va genetik analiz. Toshkent: "Fan va texnologiyalar nashriyot-marbaa uyi", 2021.120 b.
3. 31 .Буданова В.И., Колотилова В.В., Колотилова А.С. Варьирование и корреляции элементов продуктивности у образцов фасоли различной спелости//Науч.-техн. бюл. Всесоюз. ин-та. растениеводства. 1985. Вып. 156. С. 22-26.
4. 32. Лаврентьева Л.И. Характер изменений корреляционных связей между признаками при переносе мутантного гена в новую генотипическую среду (на примере компактного мутанта гороха)//Генетические основы селекции. -Новосибирск, 1982. -С. 243-248.
5. Кулиев Т. Изменчивость и детерминированность признаков подсолнечника в условиях почвенного засоления. Томбов, Научный журнал №1(3), 2015. -С.84-90